

ILMIY IJOD ERKINLIGINI CHEKLASHNING HUQUQIY ASOSLARI VA MEXANIZMLARI

Aslonova Laylo Olimovna

Toshkent davlat yuridik universiteti Konstitutsiyaviy huquq kafedrası o'qituvchisi

e-mail: aslonovalaylo@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.16893924>

Ilmiy ijod erkinligi demokratik jamiyatning asosiy tamoyillaridan biri bo'lib, ilm-fanning rivojlanishi uchun muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq, bu erkinlik mutlaq xarakterga ega emas va ma'lum huquqiy chegaralarga ega. Ilmiy faoliyat jarayonida inson huquqlari, jamiyat manfaatlari va axloqiy qadriyatlarni himoya qilish maqsadida davlat tomonidan ayrim cheklovlar o'rnatilishi mumkin. Bunday cheklovlar qonun doirasida amalga oshirilishi va asoslangan bo'lishi lozim.

Ushbu paragrafda ilmiy ijod erkinligini cheklashning huquqiy asoslari, bu boradagi xalqaro tajriba va milliy qonunchilikda mexanizmlar tahlil etiladi. Shuningdek, ilmiy faoliyat natijalaridan foydalanishda olimlarning axloqiy mas'uliyati, tadqiqotlarning salbiy oqibatlarini oldini olish masalalari ham ko'rib chiqiladi.

«Erkinlik boshqalarga zarar keltirmaydigan hamma narsani qilish imkoniyatidan iborat: shunday qilib, har bir insonning tabiiy huquqlarini amalga oshirish jamiyatning boshqa a'zolarining xuddi shu huquqlardan foydalanishini ta'minlaydigan chegaralarga ega. Bu chegaralar faqat qonun bilan belgilanishi mumkin.

Qonun faqat jamiyatga zarar keltiradigan xatti-harakatlarni taqiqlashga haqli. Qonun bilan taqiqlanmagan hamma narsaga ruxsat beriladi; hech kim qonunda belgilanmagan narsalarni bajarishga majbur qilinishi mumkin emas»¹.

Ushbu fikrlar 1789 yilgi Inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasidan olingan bo'lib, shu kungacha o'zini fundamental va huquqiy ahamiyatini yo'qotmagan.

Ko'rib turganimizdek, ilmiy ijod erkinligini cheklashning tarixiy va nazariy-huquqiy asoslari 1789 yilgi Inson va fuqaro huquqlari deklaratsiyasida belgilangan fundamental tamoyillarga borib taqaladi. Deklaratsiyaning 4-5-moddalarida mustahkamlangan "erkinlik boshqalarga zarar keltirmaydigan hamma narsani qilish imkoniyatidan iborat" degan qoida zamonaviy huquqiy davlatda ilmiy faoliyat erkinligini cheklashning falsafiy asosini shakllantirdi.

Ilmiy faoliyat jamiyatdan ajralgan holda amalga oshirilmaydi, balki u doimo ijtimoiy munosabatlar tizimi bilan chambarchas bog'liq. Shu sababli ilmiy tadqiqotlar va ularning natijalari ikki tomonlama salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin: **birinchidan**, boshqa shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlariga; **ikkinchidan**, davlat tomonidan himoya qilinadigan jamoat tartibi, xavfsizlik, mudofaa qobiliyati va atrof-muhitni muhofaza qilish kabi umumiy qadriyatlarga. Aynan shu holatlarda ilmiy faoliyatga nisbatan qonuniy cheklovlar o'rnatilishi maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Ilmiy ijod erkinligi ilmiy va texnika taraqqiyotining zaruriy shartidir. Biroq, ushbu erkinlikni amalga oshirish samaradorligi umume'tirof etilgan mezonlar va individual

¹ Декларация прав человека и гражданина 1789 года // Французская Республика: Конституция и законодательные акты. - М.: Прогресс, 1989. - С. 26-29.

yondashuvlar asosida ilm-fan sohasida amalga oshiriladigan inson huquqlari va erkinliklarining butun majmuasiga bog'liq.

Masalan, ilmiy ijod erkinligi tadqiqotchiga umume'tirof etilgan chegaralardan tashqariga chiqish, xususan, voqelik haqidagi umumiy g'oyalarga mos kelmaydigan ilmiy xulosa chiqarish imkonini beradi. Biroq, agar o'z fikrini erkin ifoda etish orqali bu haqda xabardor qilish imkoniyati ta'minlanmasa, ushbu ijodiy natijaning qiymati sezilarli darajada kamayadi. Demak, ilmiy ijod jarayoni hamda uning natijalarini e'lon qilish fikr va so'z erkinligini amalga oshirish bilan bog'liq.

Ilmiy ijod erkinligi **konstitutsiyaviy-huquqiy printsip sifatida** fuqarolarning fan, adabiyot, san'at va boshqa ijodiy faoliyat turlarida o'z qobiliyatlarini erkin namoyon etish huquqini anglatadi. Biroq, bu erkinlik mutlaq xarakterga ega emas va ma'lum chegaralarga ega.

Ushbu masala bo'yicha olimlar va mutaxassislarni fikrlari va qarashlarini tahlil qilish mazkur masala bo'yicha doktrinal qarashlardagi o'ziga xosliklarni aniqlash imkonini beradi.

R.I. Sitdikova ijod erkinligini **cheklash asoslari** haqida quyidagicha asoslarni ko'rsatgan: "Ijod erkinligini cheklash faqat qonunda belgilangan hollarda - konstitutsiyaviy tuzumni, axloq-odob normalarini va boshqa shaxslarning huquqlarini himoya qilish maqsadida amalga oshirilishi mumkin"².

I.T. Kasavin to'g'ri qayd etganidek, ilmiy ijodning huquqiy tartibga solinishi ikki yo'nalishda amalga oshiriladi:

Birincha, mualliflik huquqi orqali - ijodiy faoliyat natijalarini huquqiy muhofaza qilish;

Ikkinchi, ijodiy faoliyat erkinligini cheklash orqali - jamiyat manfaatlari va axloqiy qadriyatlarni himoya qilish³.

G.A. Vasilevich ilmiy ijod erkinligini konstitutsiyaviy huquq sifatida talqin etib, "ilmiy ijod erkinligi bilan suiiste'mol qilib bo'lmaydi, u boshqa shaxslarning huquq va erkinliklariga zarar yetkazish uchun foydalanilishi mumkin emas" degan g'oyani ilgari suradi⁴.

Umume'tirof etilgan doktrinal ta'limotlarga ko'ra ilmiy ijod erkinligi **mutlaq huquq emas va ma'lum cheklovlarga** ega. Bu cheklovlar quyidagilarni nazarda tutadi: inson huquqlari va qadr-qimmatini himoya qilish; ilmiy faoliyatda etik me'yorlarga rioya etish; atrof-muhitni muhofaza qilish; milliy xavfsizlikni ta'minlash.

A.R.Chapman esa ilmiy ijod erkinligini cheklash masalasidagi fikrlari e'tiborli: "ilmiy tadqiqotlar erkinligi mutlaq bo'lmasligi va boshqa inson huquqlarini buzmasligi kerak" degan fikrni ilgari suradi⁵.

"Ilmiy erkinlik faqatgina so'z erkinligi bilan cheklanmaydi. So'z erkinligi fuqarolarning huquqi sifatida davlat aralashuvisiz fikr bildirish imkoniyatini bersa, ilmiy ijodiy erkinlik esa ilmiy ekspertiza va lavozim bilan cheklangan. Masalan, vaktsinalar samaradorligi haqida har

² Ситдикова Р.И. Конституционно-правовые гарантии охраны творчества // Ученые записки Казанского университета. Серия: Гуманитарные науки. 2011. №4. С.114-121.

³ Касавин И.Т. Научное творчество как социальный феномен // Эпистемология и философия науки. 2022. Т. 59. № 3. С. 19–29.

⁴ Василевич, Г.А. Конституционное право Республики Беларусь: учебник. - Минск: Вышэйшая школа, 2016. - С. 164

⁵ Chapman A.R. Towards an Understanding of the Right to Enjoy the Benefits of Scientific Progress and its Applications//Journal of Human Rights. 2009. Vol. 8. P. 1-36.

bir fuqaro o'z fikrini bildirishi mumkin, ammo bu borada ilmiy erkinlik faqat tegishli soha mutaxassislariga tegishli"⁶.

E.Chemerinsky ham shunga o'xshash fikrni ilgari surib, ilmiy ijod erkinligi mutlaq emas, u jamiyat manfaatlari uchun ma'lum cheklovlarga ega bo'lishi mumkin⁷.

Ilmiy ijod erkinligi va uni cheklash masalasida professor V.P. Mozolin nuqtai nazariga e'tibor qaratsak, "intelektual huquqlar" kontseptsiyasi Konstitutsiyaga zid bo'lib, u o'zining ziddiyatlilik, ilmiy-amaliy jihatdan asossizligi va qonunchilik tizimida shaxsiy nomulkiy huquqlarning roli va ahamiyatini pasaytirishi bilan tavsiflanadi"⁸.

Shu bilan birga, ilmiy ijod erkinligi mutlaq bo'lmay, quyidagi cheklovlarga ega: inson huquq va erkinliklariga rioya qilish; atrof-muhitga zarar yetkazmaslik; davlat, xizmat va tijorat sirlarini saqlash.

McGinning fikricha moliyalashtirish manbalariga bog'liqlik ilmiy ijodiy erkinlikni cheklashi mumkin⁹. Shunga o'xshash fikrni Niemczyk va Rónay ham bildirgan bo'lib, ularning fikricha "Ilmiy moliyalashtirish manbalariga bog'liqlik tadqiqotchilar erkinligini cheklashi mumkin. Moliyaviy resurslarni taqdim etuvchilar (hukumat yoki korporativ agentliklar) tadqiqot muammolarining tanlanishiga va butun tadqiqot jarayonining yo'nalishiga ta'sir ko'rsatishi mumkin"¹⁰. P. Barnesning fikricha "ilmiy mahsuldorlik ko'rsatkichlarini oshirish talabi sifat hisobiga bo'lmasligi kerak"¹¹.

M.Foucault ilmiy nazorat mexanizmlarini tahlil qilib, "nazorat tizimlari ilmiy ijod erkinligini cheklovchi omil sifatida namoyon bo'ladi"¹² degan xulosaga kelgan. G. A. Xudayberdievaning qayd etishicha, "Ilmiy ijod erkinligi fuqarolarning konstitutsiyaviy huquqi sifatida mustahkamlangan bo'lib, uning amalga oshirilishi uchun davlat tomonidan barcha zarur shart-sharoitlar yaratilishi lozim. Ayni paytda, ushbu huquq mutlaq xarakterga ega emas va qonun doirasida cheklanishi mumkin"¹³.

Ilmiy ijod erkinligini cheklash masalasida O.V.Romanovskayaning fikricha "Ilmiy ijod erkinligiga cheklovlar kiritish davlatning ijodiy jarayonga tartibsiz aralashuvi bilan bog'liq. Fanning byurokratlashuvi har doim ma'lum qiyinchiliklarga duch keladi"¹⁴.

Yuqoridagi fikrlarni umumlashtirib aytish mumkinki, ilmiy ijod erkinligi mutloq huquq emas, uni amalga oshirilishi boshqa shaxsning yoki shaxslarning huquqlari chegarasida cheklanadi.

⁶ Lerch, J. C., Frank, D. J., & Schofer, E. (2024). The Social Foundations of Academic Freedom: Heterogeneous Institutions in World Society, 1960 to 2022. *American Sociological Review*, 89(1), 88-125.

⁷ Chemerinsky, E. (2019). *Constitutional Law: Principles and Policies*. Aspen Publishing.

⁸ Мозолин В.П. О концепции интеллектуальных прав // Журнал российского права. 2007. №12. С.100-109.

⁹ McGinn, M. K., Acker, S., Vander Kloet, M., & Wagner, A. (2019). Dear SSHRC, what do you want? An epistolary narrative of expertise, identity, and time in grant writing. *Forum Qualitative Social Research*, 20(1), 8.

¹⁰ Niemczyk, E. K., & Rónay, Z. (2023). Roles, requirements and autonomy of academic researchers. *Higher Education Quarterly*, 77, 327-341.

¹¹ Barnes, P. (2019). Academic independence, freedom and "enlightenment": The case of accounting research. *Accounting History*, 24(4), 591-609.

¹² Foucault M. *Discipline and punish: The birth of the prison*. - Pantheon Books, 1977

¹³ Худайбердиева, Г. А. Турдош ҳуқуқлар субъектлари мулкый ҳуқуқларини амалга оширишда шартномавий-ҳуқуқий базани такомиллаштириш // International journal of conference series on education and social sciences. - 2021. - №. 1. - С. 214-224.

¹⁴ Романовская О.В. Конституционное право на свободу научного творчества: содержание, ограничения, проблемы регулирования // Известия высших учебных заведений. Поволжский регион. Общественные науки. 2021. №3. С. 5-17.

Bugungi kunda jahon tajribasida ham ilmiy faoliyat erkinligini cheklashning yagona tizimlashtirilgan huquqiy mexanizmi mavjud emas. Bunday cheklovlar odatda fan to'g'risidagi maxsus qonunlar yoki tarmoq qonunchiligi orqali, asosan potentsial xavfli yoki zararli xarakterga ega bo'lgan ilmiy faoliyat turlariga nisbatan o'rnatiladi. Bu esa har bir davlatning o'z milliy huquqiy tizimi doirasida ilmiy faoliyat erkinligini cheklashning alohida mexanizmlarini shakllantirishiga olib keladi.

Ilmiy faoliyat erkinligini cheklashning huquqiy asoslari jamiyat va ilm-fanning rivojlanishi bilan birga evolyutsion tarzda kengayib bormoqda. Bu jarayonni quyidagi uch bosqichga bo'lib o'rganish mumkin.

Birinchi bosqich 1997-1998 yillarda inson huquqlari va biotibbiyot sohasidagi dastlabki cheklovlar o'rnatildi. Bu davrda ikki muhim xalqaro hujjat qabul qilindi: "Biologiya va tibbiyotni qo'llash munosabati bilan inson huquqlari va qadr-qimmatini himoya qilish to'g'risida"gi Konventsiya (Ovedo, 1997 yil 4 aprel)¹⁵ va "Inson mavjudotlarini klonlashni taqiqlash to'g'risida"gi Qo'shimcha bayonnoma (Parij, 1998 yil 12 yanvar)¹⁶.

Ikkinchi bosqich – 2002-2008 yillar davomida biotibbiyot sohasidagi cheklovlar yanada kengaytirildi. Bu davrda uchta muhim qo'shimcha bayonnoma qabul qilindi: "Inson a'zolari va to'qimalarini transplantatsiya qilish to'g'risida"gi Qo'shimcha bayonnoma (Strasburg, 2002 yil 24 yanvar)¹⁷, "Biotibbiyot tadqiqotlari to'g'risida"gi Qo'shimcha bayonnoma (Strasburg, 2005 yil 25 yanvar)¹⁸ va "Tibbiy maqsadlar uchun genetik testlar to'g'risida"gi Qo'shimcha bayonnoma (Strasburg, 2008 yil 27 noyabr)¹⁹.

Uchinchi bosqich – Hayvonlar ustida tajribalar o'tkazishni cheklash sohasida esa asosiy hujjat – "Tajribalar va boshqa ilmiy maqsadlarda foydalaniladigan umurtqali hayvonlarni himoya qilish to'g'risida"gi Yevropa konventsiyasi (Strasburg, 1986 yil 18 mart)²⁰ qabul qilindi. Mazkur konventsiya ilmiy tadqiqotlarda hayvonlardan foydalanishni ikki muhim tamoyil asosida cheklaydi: birinchidan, hayvonlarga nisbatan insonparvarlik munosabatida bo'lish, ikkinchidan, boshqa ilmiy usullar mavjud bo'lganda hayvonlar ustida tajriba o'tkazishni taqiqlash.

Ushbu evolyutsion rivojlanish ilmiy faoliyat erkinligini cheklashda jamiyatning axloqiy qadriyatlari tobora muhim o'rin tutayotganini ko'rsatadi. Chunki har bir yangi cheklov insonparvarlik, axloqiy mas'uliyat va tirik mavjudotlarga nisbatan g'amxo'rlik kabi umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan.

Ilmiy faoliyat erkinligini cheklashning xalqaro tajribasida Shveysariya va Kanada qonunchiligi alohida o'rin tutadi. Bu davlatlarda ilmiy tadqiqotlarni cheklash ikki yo'nalishda amalga oshiriladi.

Birinchi yo'nalish - tibbiy-biologik tadqiqotlarni tartibga solish. Shveysariyada bu soha ikki asosiy qonun bilan tartibga solinadi:

¹⁵ Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine (ETS No. 164). Oviedo, 04.04.1997 // European Treaty Series. - 1997. - No. 164.

¹⁶ Additional Protocol on the Prohibition of Cloning Human Beings (ETS No. 168). Paris, 12.01.1998 // European Treaty Series. - 1998. - No. 168.

¹⁷ Additional Protocol concerning Transplantation of Organs and Tissues of Human Origin (ETS No. 186). Strasbourg, 24.01.2002

¹⁸ Additional Protocol concerning Biomedical Research (CETS No. 195). Strasbourg, 25.01.2005.

¹⁹ Additional Protocol concerning Genetic Testing for Health Purposes (CETS No. 203). Strasbourg, 27.11.2008.

²⁰ European Convention for the Protection of Vertebrate Animals used for Experimental and other Scientific Purposes (ETS No. 123). Strasbourg, 18.03.1986 // [European Treaty Series](http://www.coe.int/t/e/treaties/123.asp). - 1986. - No. 123.

Bular "Inson mavjudoti ustida tadqiqotlar to'g'risida"gi Federal qonun²¹. - bu qonun tirik, tug'ilmagan va vafot etgan insonlar ustida tibbiy-biologik tajribalar o'tkazishni maxsus ruxsat olish tartibini belgilaydi. "Embrion tomir hujayralarida tadqiqotlar to'g'risida"gi Federal qonun²². - bu qonun inson embrioni, klonlash va hujayralar ustidagi tadqiqotlarga qat'iy cheklovlar o'rnatadi.

Ikkinchi yo'nalish - yadroviy tadqiqotlarni nazorat qilish. Bu sohada Kanada tajribasi e'tiborga molik. KanadaNING "Yadroviy xavfsizlik va yadroviy tartibga solish to'g'risida"gi Qonun²³ - bu qonun asosida Kanada Yadroviy xavfsizlik komissiyasi barcha yadroviy tadqiqot infratuzilmalarini, jumladan Kanada Sinxrotron nurlanish markazini nazorat qiladi.

Ushbu davlatlar tajribasi ilmiy tadqiqotlarni cheklashning samarali huquqiy mexanizmlarini yaratish mumkinligini ko'rsatadi. Bunda asosiy e'tibor potentsial xavfli tadqiqotlarni oldindan ruxsat olish tartibiga va doimiy nazorat mexanizmlariga qaratilgan.

Yevropa Ittifoqi doirasida ilmiy faoliyat erkinligini cheklash masalasi inson huquqlarini himoya qilish prizmasi orqali tartibga solinadi. Bu borada asosiy huquqiy hujjat 2000 yilgi Yevropa Ittifoqining "Shaxs yaxlitligi uchun huquq" Xartiyasi hisoblanadi. Xartiyaning 2-moddasi tibbiyot va biologiya sohasidagi tadqiqotlarga to'rtta muhim cheklov o'rnatadi.

Birinchi cheklov - shaxsning roziligi tamoyili. Bunda har qanday tibbiy va biologik tadqiqotlar faqat tadqiqot ob'ekti bo'lgan shaxsning axborotga asoslangan roziligi asosida amalga oshirilishi shart. Bu rozilik ikki muhim talabga javob berishi kerak: u erkin ifoda etilgan bo'lishi va qonun talablariga mos kelishi lozim.

Ikkinchi cheklov - yevgenika amaliyotini taqiqlash. Bu taqiq ayniqsa insonlarni tanlash maqsadidagi tadqiqotlarga qaratilgan bo'lib, inson genofondiga sun'iy aralashuvning oldini olishga xizmat qiladi.

Uchinchi cheklov - inson tanasi va uning qismlarini tijoratlashtirishni taqiqlash. Bu orqali inson organizmi va uning a'zolarini daromad manbaiga aylantirishga qaratilgan ilmiy tadqiqotlar man etiladi.

To'rtinchi cheklov - insonni reproduktiv klonlashni taqiqlash. Bu taqiq inson nasl-nasabini sun'iy yo'l bilan ko'paytirishga qaratilgan barcha ilmiy tadqiqotlarni man etadi²⁴.

Ushbu cheklovlar tizimi dastlab Yevropa Kengashi doirasida shakllangan bo'lib, u 1997 yilgi Inson huquqlari va biotibbiyot to'g'risidagi konventsia²⁵ hamda 1998 yilgi Inson mavjudotlarini klonlashni taqiqlash to'g'risidagi bayonnomada²⁶ o'z aksini topgan. Keyinchalik bu normalar Yevropa Ittifoqi huquqiga ham implementatsiya qilingan. Konventsianing V bobi «Ilmiy tadqiqotlar»da belgilangan qoidalarga muvofiq, biologiya va tibbiyot sohasidagi ilmiy tadqiqotlar «erkin», lekin «ushbu Konventsia qoidalari va insonni himoya qilishni

²¹ "Loi fédérale du 30 septembre 2011 relative à la recherche sur l'être humain" // URL: www.admin.ch

²² "Loi fédérale du 19 décembre 2003 relative à la recherche sur les cellules souches embryonnaires" // URL: www.admin.ch

²³ Nuclear Safety and Control Act, 1997" URL: <http://laws-lois.justice.ca>

²⁴ Charter of Fundamental Rights of the European Union (2000/C 364/01) // Official Journal of the European Communities. C 364/1. 18.12.2000.

²⁵ Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine (ETS No. 164). Oviedo, 04.04.1997 // European Treaty Series. - 1997. - No. 164.

²⁶ Additional Protocol to the Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine, on the Prohibition of Cloning Human Beings (ETS No. 168). Paris, 12.01.1998 // European Treaty Series. - 1998. - No. 168.

kafolatlovchi boshqa qonun hujjatlarini hisobga olgan holda» amalga oshiriladi (15-modda «Umumiy qoida»)²⁷.

Qayd etish zarurki, ilm-fan erkinligiga cheklovlarni o'rnatish va amalda qo'llash, bir tomondan, ilmiy ijodni to'sqinliklarsiz rivojlantirish ehtiyojlari va ilmiy qarama-qarshiliklar va boshqa ijtimoiy yoki individual ehtiyojlar o'rtasidagi oqilona muvozanatni izlash bilan bog'liq qiyinchiliklarga duch keladi, va shu sababli ilm-fan yanada u yoki bu darajadagi qat'iy huquqiy chegaralar bilan cheklab qo'yiladi.

Yuqorida ko'rib chiqilgan xalqaro standartlar va xorijiy davlatlar qonunchiligining qiyosiy tahlili asosida ushbu huquqning O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida mustahkamlanishi va cheklov mexanizmlarini ko'rib chiqamiz.

Avvalgi paragraflarda tahlil qilinganidek, O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 53-moddasida²⁸ har kimga ilmiy-texnik ijod erkinligi, madaniyat yutuqlaridan foydalanish huquqi kafolatlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining ushbu qoidasi davlat organlarini fan va texnika sohasidagi tadqiqotlarni qo'llab-quvvatlashga majbur qiladi. Konstitutsiyada belgilangan ijod erkinligi to'liq kafolatlangan. Ijodkor o'zi xohlagan mavzuda asarlar yaratish, bu asarlarni nashr etish huquqiga ega. Ijodkor o'z ishiga nisbatan bir qator shaxsiy va mulkiy huquqlarga ega. Bu huquqlar qonun bilan ta'minlangan. Ijodiy ishlarning barcha foydalanuvchilari ijodkorning shaxsiy va mulkiy huquqlariga qat'iy rioya qilishlari kerak. Qonunlar boshqa odamlarning ijodiy ishlarini o'zlashtirish, ulardan ruxsatsiz foydalanish, nashr etish uchun jinoiy, ma'muriy, fuqarolik javobgarlikni belgilaydi.

Ushbu erkinlikni cheklashga faqat qonun asosida va faqat Konstitutsiyada aniq ko'rsatilgan holatlar yuzaga kelgandagina yo'l qo'yiladi.

A.Yu. Konyushkina ilmiy ijod erkinligining konstitutsiyaviy huquq sifatidagi chegaralarini aniqlash muammolarini tadqiq etgan bo'lib, u "ilmiy ijod erkinligi doirasini belgilashda huquqiy mexanizmlar yetarli emasligini" ta'kidlagan²⁹.

D.V. Semenova insonning badiiy ijod erkinligiga bo'lgan konstitutsiyaviy huquqi tushunchasi, mazmuni va huquqiy tabiatini aniqlash muammolarini o'rgangan. Olima "ijod erkinligi chegaralari alohida federal qonun bilan belgilanishi kerak" degan taklifni ilgari surgan³⁰.

Elizabet Kuk genom tadqiqotlari sohasida ijod erkinligini o'rganar ekan, bu sohadagi tadqiqotlarning kelajak avlodlarga ta'siri masalasini ko'taradi. U ilmiy ijod erkinligini cheklashda jamiyat manfaatlari ustuvorligini asoslab beradi³¹.

²⁷ Convention for the Protection of Human Rights and Dignity of the Human Being with regard to the Application of Biology and Medicine: Convention on Human Rights and Biomedicine (ETS No. 164). Oviedo, 04.04.1997 // European Treaty Series. - 1997. - No. 164.

²⁸ <https://lex.uz/docs/6445147>

²⁹ Кониюшкина А.Ю. Проблемы определения границ конституционного права человека на свободу творчества // Конституционное и муниципальное право. 2018. № 19. С. 43-46.

³⁰ Семенова Д.В. Проблемы определения понятия, содержания и юридической природы конституционного права человека на свободу художественного творчества в Российской Федерации // Современное право. 2019. № 7. С. 64-71.

³¹ Cooke Elizabeth F. Germ-line engineering, freedom, and future generations // Bioethics. 2003. Vol. 17, № 1. P. 32-58. URL: <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12718332/>

Purao va Vu texnologik innovatsiyalar sohasida ijod erkinligini tahlil qilib, fuqarolar manfaatlarini hisobga oluvchi tizimni yaratish zarurligini ta'kidlaydi. Ularning fikricha, ilmiy ijod erkinligi jamiyat manfaatlari bilan uyg'un bo'lishi kerak³².

Yuqoridagi nazariy xulosalar asosida qayd etishimiz mumkinki, ilmiy ijod erkinligini cheklash – bu ilmiy faoliyatni taqiqlash emas, balki uni tartibga solish mexanizmi hisoblanadi. Cheklashlar orqali ilm-fan rivoji bilan jamiyat manfaatlari o'rtasidagi muvozanat ta'minlanadi.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 21-moddasiga asosan "Inson o'z huquq va erkinliklarini amalga oshirishda boshqa shaxslarning, jamiyat hamda davlatning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga putur yetkazmasligi shart.

Insonning huquq va erkinliklari faqat qonunga muvofiq va faqat konstitutsiyaviy tuzumni, aholining sog'lig'ini, ijtimoiy axloqni, boshqa shaxslarning huquq va erkinliklarini himoya qilish, jamoat xavfsizligini hamda jamoat tartibini ta'minlash maqsadida zarur bo'lgan doirada cheklanishi mumkin"³³.

O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining 21-moddasida belgilangan ushbu huquqlarni cheklash asoslari ilmiy ijod erkinligi va uni ta'minlash nuqtai nazaridan ham muhim ahamiyatga ega. Bizningcha ushbu modda ilmiy faoliyatni amalga oshirishda muayyan muvozanatni ta'minlashga qaratilgan.

Ilmiy tadqiqotlar erkinligini cheklash asoslari konstitutsiyaviy tuzumni, aholining sog'lig'ini, ijtimoiy axloqni himoya qilish kabi maqsadlarga qaratilgan. Masalan, biotibbiyot sohasidagi tadqiqotlar inson salomatligiga xavf tug'dirmasligi kerak. Bunga embrionlar ustida o'tkaziladigan tajribalar yoki genetik modifikatsiya tadqiqotlarini misol qilib keltirish mumkin.

Jamiyat xavfsizligi nuqtai nazaridan, masalan, kimyoviy va biologik qurollar yaratish borasidagi tadqiqotlar, radioaktiv moddalar ustida tajribalar o'tkazish kabi ilmiy faoliyat turlari cheklanishi mumkin. Bu cheklovlar faqat qonun doirasida va zarur bo'lgan miqdorda amalga oshirilishi belgilangan.

Shunga o'xshash qoidalar boshqa davlatlar konstitutsiyalarida ham mavjud. Xususan, Germaniya Asosiy qonunining 5-moddasida ilmiy tadqiqotlar erkinligi kafolatlangan bo'lib, bu huquq konstitutsiyaga sodiqlik doirasida cheklanishi mumkin³⁴. Rossiya Federatsiyasi Konstitutsiyasining 44-moddasida ham ilmiy ijod erkinligi kafolatlangan, ammo 55-moddaga asosan u davlat xavfsizligi, jamoat tartibi va boshqa shaxslarning huquqlarini himoya qilish maqsadida cheklanishi mumkin³⁵.

Qozog'iston Respublikasi Konstitutsiyasining 32-moddasida ham o'xshash qoidalar mavjud bo'lib, ilmiy faoliyat milliy xavfsizlik, jamoat tartibi, inson huquqlari va sog'lig'ini himoya qilish maqsadida cheklanishi mumkinligi belgilangan. Bu davlatlarning barchasida cheklovlar faqat qonun asosida va zaruriyat taqozo etgan hollarda joriy etilishi ta'kidlangan³⁶. Turkiya Konstitutsiyasining 27-moddasida ham ilmiy ijod erkinligi va ta'lim olish huquqi kafolatlangan va uni cheklash asoslari ko'rsatib o'tilgan³⁷.

³² Purao S., Wu F. Towards Values-inspired Design: The Case of Citizen-Centric Services // Thirty Fourth International Conference on Information Systems. Milan, 2013. URL: <http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.670.9188&rep=rep1&type=pdf>

³³ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 01.05.2023 й., 03/23/837/0241-сон

³⁴ https://www.gesetze-im-internet.de/gg/art_5.html

³⁵ <http://www.constitution.ru/10003000/10003000-4.htm>

³⁶ <https://adilet.zan.kz/kaz/docs/K950001000>

³⁷ <https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuatmetin/1.5.2709.pdf>

Konstitutsiyaviy normalarni qiyosiy tahlil qilish orqali ko'rishimiz mumkinki, ilmiy ijod erkinligi universal konstitutsiyaviy qadriyat sifatida tan olingan, ammo uning cheklanish asoslari har bir davlatning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib belgilangan. Bu esa har bir davlatning suveren huquqi hisoblanadi.

O'zbekiston Konstitutsiyasining 21-moddasi ilmiy ijod erkinligini cheklashda xalqaro tajribaga mos keladigan mezonlarni belgilaydi. Bu cheklovlar ilmiy taraqqiyot bilan jamiyat manfaatlari o'rtasidagi muvozanatni ta'minlashga qaratilgan bo'lib, ular asosli va demokratik tamoyillarga mos keladi, deb hisoblaymiz.

Qonun hujjatlarida nazarda tutilgan ayrim cheklovlarga e'tibor qaratsak, eng keng tarqalgan shakli bu ruxsat beruvchi rejimni o'rnatish, ya'ni ilmiy faoliyatning ayrim turlarini amalga oshirish uchun vakolatli organlardan oldindan ruxsatnomalar (litsenziyalar) olish zarurati.

Bunday qonunlarga O'zbekiston Respublikasining "Litsenziyalash, ruxsat berish va xabardor qilish tartib-tamoyillari to'g'risida"gi Qonuni³⁸ ko'rsatish mumkin. Mazkur qonun bilan litsenziyalanadigan faoliyat turlari ro'yxati tasdiqlangan. Unda masalan, ionlashtiruvchi nurlanish manbalari muomalasi sohasidagi faoliyat uchun litsenziya, yoki kosmik texnologiyalarni qo'llovchi tashkilotlarning faoliyati uchun litsenziya olish tartibi belgilangan.

Tegishli ilmiy tadqiqotlar o'tkazish bo'yicha litsenziyalash talabi maxsus qonunlarda ham nazarda tutilgan. Shunday qilib, "Atom energiyasidan tinchlik maqsadlarida foydalanish to'g'risida"³⁹gi O'zbekiston Respublikasi qonuniga muvofiq, ushbu sohada ilmiy tadqiqotlar olib borish atom energiyasidan foydalanish sohasidagi faoliyat turidir. Atom energiyasidan foydalanish litsenziyalangan faoliyatga kiritilgan.

Oldindan ruxsat olish zarurati davlat sirini tashkil etuvchi ilmiy axborotdan foydalanish imkoniyatini ham kengaytirishi mumkin, xususan, axborotga "fan, texnika, ishlab chiqarish va boshqaruv sohasidagi axborotni tashkil etuvchi rasmiy sirlar kiradi, ularning oshkor etilishi O'zbekiston Respublikasi manfaatlariga zarar etkazishi mumkin. (O'zbekiston Respublikasining "Davlat sirlarini himoya qilish to'g'risida"gi Qonuni)⁴⁰.

Ammo O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yilga mo'ljallangan "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili Davlat dasturi to'g'risida"gi Farmoniga muvofiq, ilm va ma'rifat, axborot texnologiyalari, mehnat munosabatlari va tadbirkorlikni rivojlantirish uchun zarur bo'lgan axborotlarni olish imkoniyati asossiz ravishda cheklanishiga yo'l qo'ymaslik maqsadida, shuningdek, xalqaro standartlarni inobatga olgan holda 2020 yil 1 sentyabrga qadar davlat siri deb hisoblangan ma'lumotlar ro'yxatini qayta ko'rib chiqish hamda keyinchalik uni maxfiylikdan chiqarish choralarini ko'rish masalasi belgilangan.

O'zbekiston Respublikasi qonunlari bilan ratifikatsiya qilingan xalqaro shartnomalar ichki qonunchilik hujjatlariga qo'shimcha ravishda ilmiy faoliyatning ayrim turlari yoki usullariga cheklovlar qo'yilishi mumkin. Misol uchun, 1995 yil 26 maydagi Inson huquqlari va asosiy erkinliklari to'g'risidagi MDH Konventsiyasini misol sifatida ko'rsatish mumkin. Konventsiyaning 3-moddasida belgilangan "hech kim uning erkin roziligisiz tibbiy yoki ilmiy tajribalarda ishtirok etishi mumkin emas" degan norma xalqaro huquqning muhim

³⁸ Қонунчилик маълумотлари миллий базаси, 15.07.2021 й., 03/21/701/0674-сон; 26.02.2024 й., 03/24/912/0147-сон)

³⁹ <https://lex.uz/docs/4506948>

⁴⁰ <https://lex.uz/docs/98845>

tamoyillaridan birini ifodalaydi. Bu qoida Nyurnberg kodeksi (1947) va Xelsinki deklaratsiyasi (1964) kabi xalqaro hujjatlarda belgilangan inson huquqlarini himoya qilish standartlariga asoslangan.

Ushbu normaning huquqiy mohiyati quyidagi elementlardan iborat: tadqiqot subyekting roziligi bo'lishi shartligi; rozilikning erkin bo'lishi talabi; rozilikning tibbiy va ilmiy tajribalarning har ikkala turiga taalluqli ekanligi⁴¹.

Bu norma insonning shaxsiy daxlsizligi va qadr-qimmatini himoya qilishga qaratilgan bo'lib, tibbiy va ilmiy tadqiqotlarda inson huquqlarining ustuvorligini ta'minlaydi. Shu bilan birga, u ilmiy tadqiqotlar erkinligini mutlaq emas, balki inson huquqlari doirasida cheklangan huquq sifatida e'tirof etadi.

Konventsiyaning bu qoidasi keyinchalik MDHga a'zo davlatlarning milliy qonunchiligida, jumladan sog'liqni saqlash va biotibbiyot sohasidagi qonun hujjatlarida o'z aksini topgan. Masalan, O'zbekiston Respublikasining "Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risida"gi qonunida ham bemorning roziligsiz tibbiy tadqiqotlar o'tkazish taqiqlangan.

Olimlar qarashlariga e'tibor qaratsak, R.Mahamuni, K.Kalyani, P.Yadav inson qadriyatlarini texnologik innovatsiyalarga uyg'unlashtirish bo'yicha sodda yondashuvni taklif etgan. Ular ijod erkinligini ta'minlashda insoniy qadriyatlar ustuvorligini asoslab bergan⁴².

Marchant va Pope ilmiy ijod erkinligini cheklash muammolari bo'yicha tadqiqot olib borib, ilmiy tadqiqotlarni taqiqlash yoki cheklash o'rniga, ularni tartibga solish mexanizmlarini takomillashtirish zarurligini ta'kidlaydi⁴³.

R.Jongsma Karin va F.Jongepierb global raqamli sog'liqni saqlash sohasida qadriyatlarga asoslangan texnologik yechimlar yaratish masalasini o'rganib, ilmiy ijod erkinligini ta'minlashda jamiyat manfaatlarini hisobga olish zarurligini asoslab bergan⁴⁴.

YUNESKO ilmiy xodimlar maqomi to'g'risidagi tavsiyalarida ilmiy tadqiqot o'tkazishning quyidagi tamoyillarini ko'rsatib o'tilgan: 1) ilmiy haqiqatni o'zlari ko'ra olgandek izlash, ifodalash va himoya qilish erkinligi; 2) ilmiy hodimlar amalga oshiradigan ilmiy dasturlarning maqsadlarini, shuningdek, bu maqsadda qo'llaniladigan usullarni aniqlashda ishtirok etish; 3) ilmiy loyihalarning gumanistik, ekologik, ijtimoiy jihatlarini muhokama qilishda ishtirok etish va agar loyihalarni amalga oshirishning kutilayotgan salbiy oqibatlari olimni bunga majbur qilsa, ulardan voz kechish imkoniyati; 4) ilm-fan rivojiga hissa qo'shish, bunda nafaqat milliy manfaatlar, balki insoniyat manfaatlarini ham hisobga olish⁴⁵.

Yuqorida aytilganlar bizga quyidagicha xulosa qilish imkonini beradi: "ilmiy ijod erkinligi ilmiy tadqiqotning mumkin bo'lgan salbiy oqibatlari bilan bog'liq cheklovlarni qabul qilish zarurati bilan ichidan belgilanishi kerak. Agar ushbu cheklovlar zaruriyati tushunilsa va ixtiyoriy ravishda qabul qilinsa, ilmiy izlanish erkinligi saqlanib qoladi"⁴⁶.

⁴¹ "Конвенция Содружества Независимых Государств о правах и основных свободах человека" (Заключена в г. Минске 26.05.1995) // Содружество. Информационный вестник Совета глав государств и Совета глав правительств СНГ. N 2(19). С. 30-42. // <http://www.cis.minsk.by/page.php?id=11326>

⁴² Mahamuni R., Kalyani K., Yadav P. A simplified approach for making human values central to interaction design // Procedia Manufacturing. 2015. № 3. P. 874–881. URL: <https://core.ac.uk/download/pdf/82716846.pdf>

⁴³ Marchant Gary E., Pope Lynda L. The Problems with Forbidding Science // Sci Eng Ethics. 2009. Vol. 15, № 3. P. 375–394.

⁴⁴ Jongsma Karin R., Jongepierb F. Value-sensitive design and global digital health // Bulletin World Health Organization. 2020. Vol. 98, № 8. P. 579–580. URL: <https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7411316/>

⁴⁵ <https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000260889.page=116>

⁴⁶ Eticheskie problemy sovremennoy nauki. Etos nauki [Ethical problems of modern science. Ethos of Science]. Available at: <https://www.turboreferat.ru/philosophy/jeticheskie-problemy-sovremennoj-nauki-jetos/74617-382024-page3.html>

References:

Используемая литература:

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. <https://lex.uz/docs/6445145>
2. O'zbekiston Respublikasi "Ilm-fan va ilmiy faoliyat to'g'risida" 29.10.2019 yildagi O'RQ-576-son Qonuni. // Elektron manba: <https://lex.uz/docs/-4571490>
3. O'zbekiston Respublikasi "Ta'lim to'g'risida" 23.09.2020 yildagi O'RQ-637-son Qonuni. // Elektron manba: <https://lex.uz/docs/-5013007>
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 8 oktyabrdagi PF-5847-son Farmon bilan tasdiqlangan "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasi" // Elektron manba: <https://lex.uz/ru/docs/-4545884>
5. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 2 martdagi PF-5953-son Farmon bilan tasdiqlangan "2017-2021 yillarda O'zbekiston Respublikasini rivojlantirishning beshta ustuvor yo'nalishi bo'yicha Harakatlar strategiyasini "Ilm, ma'rifat va raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish yili"da amalga oshirishga oid Davlat dasturi". // Elektron manba: <https://lex.uz/docs/-4751561>
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 29 oktyabrdagi PF-6097-son Farmon bilan tasdiqlangan "Ilm-fanni 2030 yilgacha rivojlantirish kontsepsiyasi". // Elektron manba: <https://lex.uz/ru/docs/-5073447>
7. Geiger C. Copyright as an access right: Securing cultural participation through the protection of creators' interests // Max Planck Institute for Innovation & Competition Research Paper. 2015. No.15-07. P.15
8. Albert, R. (2019). Constitutional Amendments: Making, Breaking, and Changing Constitutions. Oxford University Press.
9. Henkin L. The Rights of Man Today. - Boulder: Westview Press, 1978. - P. 89-108.
10. Seydullaeva B.E. Madaniyat va san'at sohasida boshqaruv usullari va xarakteri // Новости образования: исследование в XXI веке. – 2023. – №7(100). – С.803-808.
11. Худайбердиева Г.А. Ўзбекистон мустақиллиги йилларида муаллифлик ҳуқуқи ва турдош ҳуқуқларга оид қонунчиликнинг шаклланиши ва ривожланишининг хусусиятлари // Юрист ахборотномаси. 2021. №4. Б.64